

MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN MENGANALISIS NOVEL MELALUI STRATEGI KOOPERATIF *STUDENT TEAM-ACHIEVEMENT DIVISIONS* DI SMA NEGERI 2 SEMARAPURA

Sang Putu Merta Pujawan
SMA Negeri 2 Semarang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) meningkatkan aktivitas belajar siswa, (2) meningkatkan hasil belajar siswa, dan (3) mendeskripsikan tanggapan siswa kelas XI-IS SMA Negeri 2 tahun pelajaran 2010/2011 semester ke-1 dalam pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel setelah diaplikasikan strategi kooperatif STAD. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu (1) rencana tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi, dan (4) refleksi. Data tentang aktivitas siswa selama pembelajaran dikumpulkan dengan metode observasi. Data tentang hasil belajar siswa dikumpulkan dengan mengadakan tes berbentuk tes esai yang dikerjakan secara individual. Data tentang respon siswa dikumpulkan dengan metode kuesioner. Lalu, data yang didapat dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Akhirnya, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa. Aktivitas siswa pada siklus I rata-rata 85% dan pada siklus II rata-rata 93%. Hasil belajar siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata 80,50, daya serap 81%, dan ketuntasan klasikal 77% sedangkan pada siklus II dengan nilai rata-rata 84,16, daya serap 84%, dan ketuntasan klasikal 90%. Jumlah skor respon siswa pada siklus I adalah 1.396 dan rata-rata 43,62 sedangkan jumlah skor respon siswa pada siklus II adalah 1.420 dan rata-rata 44,37. Hal ini berarti respon siswa termasuk kriteria sangat positif.

Kata kunci: mutu pembelajaran, novel, strategi STAD

Abstract

The purpose of this research were (1) to improve students learning activity, (2) to improve students learning result and (3) to describe students response grade XI Social class of SMA Negeri 2 Semarang academic year 2010/2011 first in learning analyzes intrinsic element novel after applied with STAD Cooperative strategy. This research was done in two cycles. Every cycle consisted of four stages, such as (1) action planning, (2) action doing, (3) observation and evaluation, and (4) reflection. Data about students activity during learning process were collected by observation method. Data about student achievement collected by performing essay test individually. Students respon data were collected by kuesioner method. Then, data that were got to be analyzed by descriptive quantitative and qualitative method. Finally, the research result showed that there was an increase of students learning activities, students learning result, and students respon. Students activity at cycle I, got average 85% and at cycle II average 93%. Students learning result at with average score 80,50, absorptive power 81% and classical completeness 77% while at cycle II with average score 84,16, absorptive power 84% and classical completeness 90%. The total score of students respon at cycle I was 1396 and average 43,62 while total score of students respon at cycle II was 1420 and average 44,37. That means students respon include criteria was very positive.

Key word: learning quality, novel, STAD strategy

Pendahuluan

“Pembelajaran sastra menekankan pada apresiasi atau keterampilan bersastra sesuai dengan hakikat dan fungsi sastra, yaitu pendekatan apresiatif yang mencerminkan ciri khas mata pelajaran Sastra Indonesia” (Depdiknas, 2007). Dengan demikian, pembelajaran sastra bukanlah berfokus pada pada sistem sastra, melainkan berfokus pada bagaimana mengapresiasi sastra secara dan benar.

Sehubungan dengan pembelajaran sastra yang apresiatif, pencapaian ketuntasan minimal kompetensi dasar “menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/novel terjemahan” (Depdiknas, 2006) khususnya menganalisis unsur intrinsik novel Indonesia perlu diupayakan dengan tetap berfokus pada kegiatan pembelajaran yang apresiatif. Alasannya ada dua. *Pertama*, karena tuntutan kurikulum. *Kedua*, pembelajaran mengapresiasi novel merupakan salah satu wahana untuk menumbuhkembangkan pikiran dan perasaan siswa sehingga mampu menjalani kehidupan yang semakin dinamis sesuai kutipan berikut ini. Banyak aspek pendidikan yang dapat diperoleh melalui pengajaran sastra misalnya aspek pendidikan moral, keagamaan, kemasyarakatan, sosial, sikap, keindahan, kebahasaan dan sebagainya. Akan tetapi sesuai dengan hakikat sastra itu sendiri ada dua tujuan pokok yang harus diusahakan dapat dicapai dengan pengajaran sastra tersebut ialah dihasilkannya subjek didik yang memiliki apresiasi dan pengetahuan sastra yang memadai (Budiati, 2010).

Selain itu, pembelajaran mengapresiasi sastra berusaha mendekatkan anak kepada sastra, menumbuhkan rasa peka dan rasa cinta anak kepada sastra sebagai cipta seni. Jika pembelajaran apresiasi itu tercapai, tercapailah pula nilai formal pembelajaran apresiasi sastra, yaitu mengembangkan rasa estetis para siswa dan menumbuhkan daya kritis serta selektif terhadap karya sastra (Budiati, 2010).

Kenyataannya, pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel Indonesia pada tindakan prasiklus di kelas XI-IS SMA Negeri 2 Semarang dengan metode ceramah dan tanya jawab menunjukkan nilai rata-rata 75, daya serap 75%, dan ketuntasan klasikal 50%. Ini berarti nilai rata-rata siswa belum mencapai nilai ketuntasan minimal yaitu 77 dan ketuntasan klasikal 85%. Selanjutnya, hasil wawancara terhadap siswa kelas XI-IS SMA Negeri 2 Semarang mengungkapkan bahwa mereka masih bingung untuk menentukan tema, amanat, latar tempat dan latar waktu. Kondisi seperti itu mungkin disebabkan oleh pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel yang cenderung menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti pembelajaran mengapresiasi novel. Pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel perlu dimodifikasi supaya sesuai dengan harapan. Alternatif modifikasinya adalah pembelajaran dengan pengaplikasian strategi kooperatif *student team-achievement divisions* (STAD).

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan (1) aktivitas belajar siswa, (2) hasil belajar siswa, dan (3) respon siswa kelas XI-IS SMA Negeri 2 tahun pelajaran 2010/2011 semester ke-1 dalam pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel setelah diaplikasikan strategi kooperatif STAD.

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran, ada beberapa pandangan tentang hakikat pembelajaran. Menurut Wendra (2010), pembelajaran adalah proses memberdayakan siswa untuk terlibat aktif secara fisik dan mental agar siswa terbiasa mandiri, cerdas, kritis, dan kreatif menghadapi tantangan kehidupan. Selanjutnya, menurut Dankin dan Biddle (dalam Wendra, 2010), pembelajaran adalah variabel sentral yang berpengaruh secara langsung terhadap hasil belajar. Berdasarkan kedua hakikat pembelajaran tersebut, pembelajaran memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu hasil pembelajaran siswa. Mutu pembelajaran akan dilihat dari segi proses dan segi hasil pembelajaran. Dari segi proses, mutu pembelajaran ditunjukkan dengan adanya motivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yakni senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari segi hasil, mutu pembelajaran ditunjukkan dengan adanya pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa (Wendra, 2010).

Dalam penelitian ini, tujuan pembelajaran berfokus pada kompetensi menentukan tema, amanat, latar tempat, dan latar waktu dalam novel yang harus dimiliki oleh siswa. Secara realitis, dimilikinya kompetensi tersebut ditunjukkan oleh hasil belajar atau prestasi belajar siswa. Dalam hal ini, peningkatan prestasi belajar diartikan adanya peningkatan ”penguasaan pengetahuan atau keterampilan yg dikembangkan oleh mata

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dgn nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru” (Dedpdikbud RI, 1995). Dalam pembelajaran menentukan tema, amanat, latar tempat, dan latar waktu dalam novel, hakikat apresiasi perlu dipahami. Philips (dalam Antara, 1985) menyatakan, “Apresiasi adalah menimbang suatu nilai atau merasakan bahwa karya itu baik, serta memahami mengapa dikatakan baik. Dalam KBBI, apresiasi adalah “kesadaran terhadap nilai seni dan budaya atau penghargaan terhadap sesuatu” (Depdikbud, 1995).

Setelah hakikat apresiasi dipahami, hakikat novel pun perlu dipahami agar dalam menganalisis unsur intrinsik novel dalam hal ini menentukan tema, amanat, latar tempat, dan latar waktunya. Sesuai yang termuat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), novel berarti “karangan prosa yg panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dgn orang-orang di sekelilingnya dgn menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Menurut Tarigan (1993), novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif dalam panjang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan kehidupan nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak kacau atau kusut.

Dengan demikian, novel dapat didefinisikan sebagai karya sastra prosa dalam panjang tertentu yang isinya menceritakan tentang kehidupan tokoh atau pelaku dengan orang-orang di sekelilingnya yang presentatif dengan kehidupan nyata. Novel sebagai karya sastra prosa dibangun oleh dua unsur yaitu: unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun cerita yaitu: tema, amanat, alur/plot, tokoh, penggambaran karakter tokoh, latar/setting, sudut pandang (point of view), dan majas. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung memengaruhi bangunan karya sastra itu, yaitu: pandangan hidup pengarang, psikologis pengarang, keadaan lingkungan pengarang, beberapa karya seni lain yang dibaca pengarang, dan beberapa hal lain yang ada di sekitar pengarang (Nurgiantoro dalam Tatang, dkk., 2009).

Agar pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel dapat efektif, strategi kooperatif STAD dapat diaplikasikan. Strategi kooperatif STAD adalah strategi pembelajaran dalam bentuk siswa belajar secara berkelompok yang anggotanya heterogen dan medianya lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran untuk menuntaskan materi pembelajaran <http://muhfida.com/pembelajaran-cooperative-learning>, 8 Juni 2010. Pengaplikasian strategi kooperatif STAD tetap mengacu pada lima tahapan utama (Arnyana, 2007:50) sebagai berikut: presentasi kelas, kerja kelompok (4-5 orang), tes (kuis), peningkatan skor individu, dan penghargaan kelompok.

Metode

Setting penelitian tindakan kelas ini di SMA Negeri 2 Semarang pada tahun pelajaran 2010/2011 semester ke-1. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas XI-IS yang berjumlah 30 orang. Objek penelitiannya adalah menganalisis unsur intrinsik dalam hal ini menentukan tema, amanat, latar tempat, dan latar waktu dalam novel. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu (1) rencana tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan evaluasi, dan (4) refleksi. Data yang diperlukan dari tiap siklus dalam penelitian ini adalah (1) data tentang aktivitas siswa, (2) data tentang hasil belajar siswa, dan (3) data tentang respon siswa. Data tentang aktivitas siswa selama pembelajaran dikumpulkan dengan metode observasi. Data tentang hasil belajar siswa dikumpulkan dengan mengadakan tes tertulis dalam bentuk tes esai yang dikerjakan secara individual. Data tentang respon siswa dikumpulkan dengan metode kuesioner. Lalu, data yang didapat dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Adapun kriteria keberhasilan tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel ditunjukkan dengan tingginya aktivitas siswa dalam belajar. Tingkatan tinggi ini jika rata-rata persentase aktivitas siswa $\geq 85\%$. Kriteria keberhasilan tentang hasil belajar siswa ditunjukkan dengan keberhasilan perolehan rata-rata kelas yaitu 77. Dasar pertimbangannya adalah kriteria tersebut sesuai dengan ketuntasan minimal yang telah ditetapkan dalam KTSP SMA Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 2010/2011 yaitu 77. Lalu, keberhasilan juga dihitung dari daya serap siswa (DSS) $\geq 77\%$ dan ketuntasan klasikal (KK) $\geq 85\%$. Selanjutnya, kriteria keberhasilan dari respon siswa dalam pembelajaran berbicara adalah siswa secara umum masuk kriteria sangat positif. Berdasarkan kriteria keberhasilan tersebut, data aktivitas siswa dalam belajar dihitung dengan rumus:

$$P = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan :

P = rata-rata persentase aktivitas siswa

$\sum x$ = jumlah persentase dari setiap item yang diobservasi

N = banyaknya item yang diobservasi

Dari rata-rata persentase aktivitas siswa tersebut, disusun penggolongan tingkatan sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Pedoman Penentuan Tingkatan Aktivitas Siswa

No.	Persentase (%)	Tingkatan
1	0 s.d. 64	rendah
2	65 s.d. 84	sedang
3	85 s.d.100	tinggi

Jawaban siswa dari tes yang diberikan, penskoran/penilaiannya berpedoman Tabel 2.

Tabel 2. Pedoman Penskoran/Penilaian Hasil Belajar Siswa

No.	Aspek yang Dinilai	Skor Maksimal	Keterangan
1	Ketepatan menentukan tema novel	25	Jumlah skor menjadi nilai siswa dalam menganalisis unsur intrinsik novel.
2	Ketepatan menentukan amanat novel	25	
3	Ketepatan menentukan latar tempat	25	
4	Ketepatan menentukan latar waktu	25	

Data tentang hasil belajar siswa tersebut dianalisis dengan menggunakan rerata kelas (\bar{X}). Data ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan :

\bar{X} = Rerata Kelas $\sum X$ = Jumlah seluruh skor siswa N = Jumlah seluruh siswa

Selanjutnya, daya serap siswa (DSS) dan ketuntasan klasikal (KK) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DSS = \frac{\text{Nilai yang dicapai siswa}}{\text{Nilai maksimum}} \times 100\%$$

$$KK = \frac{\text{Banyak siswa yang tuntas}}{\text{Banyaknya siswa yang ikut tes}} \times 100\%$$

Data tentang respon siswa dihitung dengan rumus: $P = \frac{\sum x}{N}$

Keterangan :

P = Rata-rata kelas untuk skor respon siswa

$\sum x$ = jumlah skor respon siswa

N = banyaknya siswa

Rumus untuk *mean ideal* (M_i) dan standar deviasi ideal (S_{di}) sebagai berikut.

$M_i = \frac{1}{2}$ (skor maksimal ideal + skor minimum ideal)

$S_{di} = \frac{1}{6}$ (skor maksimal ideal - skor minimum ideal) (Nurkencana, 1992)

Untuk menentukan respon siswa secara klasikal terhadap pengaplikasian strategi kooperatif STAD, digunakan kriteria sebagai berikut.

$P \geq M_i + 1,5 S_{di}$: sangat positif

$M_i + 0,5 S_{di} \leq P < M_i + 1,5 S_{di}$: positif

$M_i - 0,5 S_{di} \leq P < M_i + 0,5 S_{di}$: cukup positif

$M_i - 1,5 S_{di} \leq P < M_i - 0,5 S_{di}$: kurang positif

$P < M_i - 1,5 S_{di}$: sangat kurang positif (Nurkencana, 1992)

Kuesioner respon siswa terdiri dari 10 item. Dengan demikian, respon siswa dapat dikategorikan penggolongannya sesuai Tabel 3.

Tabel 3. Pedoman Penentuan Kriteria Respon Siswa

No.	Rata-rata Respon Siswa	Kriteria
1	$P \geq 40,005$	Sangat positif
2	$33,335 \leq P < 40,005$	positif
3	$26,665 \leq P < 33,335$	Cukup positif
4	$19,995 \leq P < 26,665$	Kurang positif
5	$P < 19,995$	Sangat kurang positif

Hasil

Data yang didapat dari hasil penelitian sebagai berikut.

Tabel 4. Aktivitas Siswa

No.	Aspek Aktivitas Siswa	Tingkat Persentase (%)	
		Siklus I	Siklus II
1	Keaktifan siswa dalam belajar	90	100
2	Inisiatif siswa dalam belajar	83	90
3	Interaksi siswa dalam belajar	83	90
	Rata-rata	85	93

Tabel 5. Keadaan Nilai Hasil Belajar Siswa pada Prasiklus

No	Nilai	Yang Memperoleh (orang)	Jumlah Nilai
1	65	5	325
2	70	6	420
3	75	4	300
4	80	14	1120
5	85	1	85
		Jumlah	2250
		Rata-Rata	75
		Daya Serap	75%
		Ketuntasan Klasikal	50%

Tabel 6. Keadaan Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I

No.	Nilai	Yang Memperoleh (orang)	Jumlah Nilai
1	65	2	130
2	70	1	70
3	75	4	300
4	80	8	640
5	85	15	1275
		Jumlah	2415
		Rata-Rata	80,50
		Daya Serap	81%
		Ketuntasan Klasikal	77%

Tabel 7 Keadaan Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II

No.	Nilai	Yang Memperoleh (orang)	Jumlah Nilai
1.	70	3	210
2.	80	3	240
3.	85	19	1615
4.	90	3	270
5.	95	2	190
		Jumlah	2525
		Rata-Rata	84,16
		Daya Serap	84%
		Ketuntasan Klasikal	90%

Tabel 8. Perbandingan Nilai Hasil Belajar Siswa antara Siklus I dan Siklus II

No	Nilai	Yang Memperoleh (orang)		Keterangan
		Siklus I	Siklus II	
1	65	2		Ada 1 orang yang tetap dapat nilai 70.
2	70	1	3	
3	75	4		Ada 2 orang yang tetap dapat nilai 80.
4	80	8	3	Ada 10 orang yang tetap dapat nilai 85. Jadi, yang meningkat nilainya 17 orang.
5	85	1	19	
6	90		3	
7	95		2	

Tabel 9. Respon Siswa terhadap Pengaplikasian Strategi Kooperatif STAD dalam Pembelajaran

No.	Siklus	Jumlah Skor	Rata-rata	Kriteria
1	I	1396	43,62	sangat positif
2	II	1420	44,37	sangat positif

Pembahasan

Langkah-langkah pembelajaran dalam pelaksanaan tindakan pada siklus I sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada Siklus I sebagai berikut.

Kegiatan awal dilakukan selama 5 menit. Kejadiannya meliputi mengabsen siswa, memberikan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan eksplorasi dilakukan selama 20 menit. Kejadiannya yaitu menjelaskan unsur intrinsik novel dengan lebih menekankan pada tema, amanat, latar tempat, dan latar waktu dalam penggalan novel berbantuan tayangan power point. Kegiatan elaborasi selama 20 menit. Kejadiannya ada empat: (1) Membacakan nama-nama anggota kelompok diskusi. (2) Menyuruh mencari tempat duduk untuk berdiskusi. (3) Membagikan LKS. (4) Menyuruh siswa berdiskusi dengan kelompoknya menjawab LKS. Pada saat ini, guru mencermati pembicaraan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok secara sepintas-pintas. Bila diperlukan, guru mengarahkan siswa yang salah atau kurang tepat menjawab soal yang ada dalam LKS dalam bentuk pertanyaan menggali. Kegiatan konfirmasi selama 20 menit. Kegiatan ada lima. (1) Menyuruh secara acak salah satu kelompok diskusi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. (2) Setelah selesai presentasi, menyuruh secara acak tiga orang siswa dari kelompok diskusi yang tidak presentasi mengajukan pertanyaan. (3) Dengan munculnya pertanyaan, kelompok yang presentasi memberikan jawaban. (4) Jika jawaban yang diberikan oleh kelompok yang presentasi kurang tepat, guru memberikan kesempatan pada siswa dari kelompok diskusi yang tidak presentasi untuk memberikan jawaban. (5) Jika jawaban yang diberikan juga kurang tepat, guru akan memberikan jawabannya yang tepat. Bila diperlukan, guru memberikan penghargaan pada siswa aktif terlibat dalam tanya jawab. Kegiatan akhir dilakukan selama 25 menit. Kejadiannya ada dua. (1) Mengadakan tes individual. (2) Bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan mengadakan tanya jawab. Dengan langkah-langkah pembelajaran tersebut, hasil observasi menunjukkan hal yang positif karena rata-rata aktivitas siswa 85% pada siklus I. Ini berarti tingkatan aktivitas siswa dapat dikategorikan tinggi dan sesuai target keberhasilan yaitu 85%.

Nilai hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan hal positif. Nilai rata-rata siswa yaitu 80,50. Nilai rata-rata ini sudah melebihi ketuntasan minimal yaitu 77. Selain itu, nilai rata-rata ini ada peningkatan dibandingkan nilai pada prasiklus. Pada prasiklus, nilai rata-rata 75 sedangkan pada siklus I sudah mencapai 80,50. Hal ini berarti ada peningkatan lagi 5,50. Daya serap pada siklus I adalah 81%. Ini berarti ada peningkatan daya serap 6% karena pada saat prasiklus, daya serap 75%. Ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 77%. Ini berarti ada peningkatan ketuntasan klasikal 27% karena pada saat prasiklus 50%.

Namun, hasil belajar siswa menunjukkan hal negatif yaitu masih ada 7 orang siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal yaitu 77. Dua orang memperoleh nilai 65, satu orang memperoleh nilai 70, dan empat orang memperoleh nilai 75. Selanjutnya, hasil kuesioner menunjukkan hal positif. Total skor siswa dari hasil isian kuesioner berjumlah 1396 dan rata-rata skor 43,62. Dengan demikian, respon siswa dapat dikategorikan sangat positif. Dari data yang didapat pada pelaksanaan tindakan pada siklus I dijadikan bahan refleksi dan hasil refleksinya menunjukkan tiga hal. (1) Siswa-siswa yang masih pasif dalam pembelajaran akan didekati secara individual sebelum pembelajaran pada siklus II dilaksanakan. Tujuannya, siswa-siswa tersebut dapat aktif dalam pembelajaran. (2) Kelompok diskusi dibentuk oleh siswa. (3) Selama pembelajaran berlangsung khususnya pada saat elaborasi pada siklus II, kelompok diskusi yang mengalami kesulitan dalam menganalisis unsur intrinsik novel diberikan bimbingan secara intensif dalam bentuk pemberian soal dan cara menganalisisnya sehingga ditemukan jawaban.

Berdasarkan hasil refleksi terhadap tindakan pada siklus I, rencana tindakan II pada Siklus II disesuaikan dengan rencana tindakan I pada siklus I dengan ada dua perubahan. (1) Saat elaborasi, guru tidak lagi membacakan nama-nama anggota kelompok diskusi, tetapi guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok diskusi. (2) Guru tidak lagi mengarahkan siswa yang salah atau kurang tepat menjawab soal yang ada dalam LKS dalam bentuk pertanyaan menggali, tetapi guru memberikan bimbingan secara intensif dalam bentuk pemberian soal lain dan cara menganalisisnya sehingga ditemukan jawaban. Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus II, data hasil observasi menunjukkan hal positif. Rata-rata aktivitas siswa adalah 93%. Ini berarti tingkatan aktivitas siswa dapat dikategorikan tinggi dan sudah melebihi target keberhasilan yaitu 85%.

Selanjutnya, data hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan hal positif. (1) Nilai rata-rata pada siklus II menunjukkan peningkatan dibandingkan pada siklus I. Pada siklus I nilai rata-ratanya adalah 80,50 sedangkan pada siklus II nilai rata-ratanya adalah 84,16. Jadi, ada peningkatan lagi 3,66. (2) Dari segi peningkatan nilai, ada 17 orang yang nilainya meningkat. Daya serap pada siklus II adalah 84% sedangkan pada siklus I adalah 81%. Jadi, ada peningkatan daya serap lagi 3%. Ketuntasan klasikal pada siklus II adalah 90% sedangkan pada siklus I adalah 77%. Jadi, ada peningkatan ketuntasan klasikal lagi 13%.

Namun demikian, ada hal yang negatif ditunjukkan dari hasil belajar siswa yaitu masih ada 3 orang siswa yang belum memperoleh nilai sesuai dengan nilai ketuntasan minimal (77). Nilai mereka pada siklus II masing-masing adalah 70. Selanjutnya, hasil kuesioner pada siklus II menunjukkan hal positif. Total skor siswa dari hasil isian kuesioner berjumlah 1420 dan rata-rata skor 44,37. Dengan demikian, respon siswa dapat dikategorikan sangat positif. Dengan dilaksanakan tindakan dalam dua siklus, dapat dikatakan bahwa pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel ada peningkatan dengan diaplikasikan strategi kooperatif STAD. Buktinya, ada peningkatan dari segi aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pengaplikasian strategi kooperatif STAD dapat meningkatkan mutu pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel pada siswa kelas XI-IS SMA Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 2010/2011 semester ke-1.

^Dengan meningkatnya mutu pembelajaran setelah diaplikasikan strategi kooperatif STAD, tepatlah pernyataan Dankin dan Biddle (dalam Wendra, 2010) bahwa pembelajaran adalah variabel sentral yang berpengaruh secara langsung terhadap hasil belajar. Dalam hal ini, langkah-langkah pembelajaran di kelas perlu disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang diaplikasikan.

Dalam penyusunan langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran seperti power point dan LKS (lembar kerja siswa) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada konsep dari materi yang dibicarakan. Ternyata, pemanfaatan power point pada saat eksplorasi dan pemanfaatan LKS pada saat elaborasi memberikan kontribusi pada pemahaman siswa pada konsep. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan. Pada siklus I, nilai rata-rata 80,50, daya serap 81%, dan ketuntasan klasikal 77% sedangkan pada siklus II dengan nilai rata-rata 84,16, daya serap 84%, dan ketuntasan klasikal 90%. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran akan menunjang pembelajaran. Oleh karena itu, hakikat pembelajaran sebagai proses memberdayakan siswa untuk terlibat aktif secara fisik dan mental agar siswa terbiasa mandiri, cerdas, kritis, dan kreatif menghadapi tantangan kehidupan (Wendra, 2010) dapat dijawab di lingkungan yang kecil yaitu di kelas. Selanjutnya, pemberian bimbingan secara intensif kepada siswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran perlu dilakukan oleh guru. Tujuannya adalah siswa dapat meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar siswa. Kenyataannya, dengan adanya pemberian bimbingan, prestasi siswa ada peningkatan. Dalam hal ini, peningkatan prestasi belajar diartikan adanya peningkatan "penguasaan pengetahuan atau keterampilan yg dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dgn nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru" (Dedpdikbud RI, 1995).

Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan, simpulannya adalah adanya peningkatan aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa kelas XI-IS SMA Negeri 2 tahun pelajaran 2010/2011 semester ke-1 dalam pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel setelah diaplikasikan strategi kooperatif STAD. Aktivitas siswa pada siklus I rata-rata 85% dan pada siklus II rata-rata 93%. Hasil belajar siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata 80,50, daya serap 81%, dan ketuntasan klasikal 77% sedangkan pada siklus II dengan nilai rata-rata 84,16, daya serap 84%, dan ketuntasan klasikal 90%. Jumlah skor respon siswa pada siklus I adalah 1396 dan rata-rata 43,62 sedangkan jumlah skor respon siswa pada siklus II adalah 1420 dan rata-rata 44,37. Hal ini berarti respon siswa termasuk kriteria sangat positif. Berdasarkan simpulan tersebut, sebaiknya para siswa bersikap positif dengan diaplikasikannya strategi kooperatif STAD dalam mengikuti pembelajaran menganalisis unsur intrinsik novel. Untuk calon guru dan guru, langkah baiknya selalu kreatif dan inovatif dalam mengelola pembelajaran misalnya mengaplikasikan strategi kooperatif STAD jika relevan dengan kompetensi dasar yang akan disajikan di kelas. Untuk pengelola sekolah (kepala sekolah dan para wakil

kepala sekolah), hendaknya ada kemauan untuk mencermati strategi kooperatif STAD sebagai dasar pijakan dalam merancang program pengembangan akademik. Untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, ada baiknya juga mencermati strategi kooperatif STAD dalam upaya menyusun program peningkatan mutu pembelajaran bagi guru.

Daftar Pustaka

- Antara, I G. P. 1985. *Apresiasi Puisi*. Denpasar: Kayu Mas.
- Arnyana, I. B. P. 2007. *Buku Ajar Strategi Belajar Mengajar*. Denpasar: Fakultas Kedokteran, Unud.
- Budiati, N. K. 2010. Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengapresiasi Puisi melalui Metode Diskusi Kelompok pada Siswa Kelas X.6 SMA Pariwisata Saraswati Klungkung Tahun Pelajaran 2009/2010. *Skripsi*. Tabanan: IKIP Saraswati Tabanan. Depdikbud R. I. 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Depdiknas R. I. 2006. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar KTSP Indonesia*. Jakarta : Depdiknas
- Depdiknas R. I. 2007. *Petunjuk Teknis Pengembangan Silabus dan Contoh/Model Silabus Mata Pelajaran Sastra Indonesia (Program Bahasa)*. Jakarta: Depdiknas.
- Muhfida. 2010. *Pembelajaran Cooperative Learning*. Dalam <http://muhfida.com/pembelajaran-cooperative-learning>, Diakses 8 Juni 2010.
- Nurkencana, Wayan dan Sunartana. 1992. *Evaluasi hasil belajar*. Surabaya: Usaha Nasional. Tarigan, Henry Guntur. 1993. *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Tatang, Atep, dkk. 2009. *Bahasa Indonesiaku Bahasa Negeriku 2 untuk Kelas XI SMA dan MA Program Studi IPA/IPS*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Wendra, I W. Pembelajaran Kontekstual melalui Mengobservasi Objek Autentik untuk meningkatkan Mutu Pembelajaran Menulis Deskripsi Siswa SMPN 4 Singaraja. *Makalah*. Disajikan dalam Seminar Tingkat Provinsi tentang Penyusunan PTK serta Desiminasi Hasil-Hasil Penelitian Dosen Undiksha bagi GuruGu-ru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 September 2010, di Semarapura.